

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Н.М.Каюмова *доцент*

Ташкентский государственный

педагогический университет

им. Низами, Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: nargiz.kayumova 71 @ mail.ru

Аннотация. Дошкольный менеджмент необходим не только для эффективного управления кадрами, координирования их деятельности в достижении поставленных целей, задач, принятых решений, а также в организации контроля и анализа их выполнения.

Ключевые слова: воспитатель, дошкольное образовательное учреждение, формирование, развитие.

Annotation. Preschool age is the most important stage in the life of each child. The cultures of the teacher, his professionalism contribute to the development of a harmoniously developed generation.

Key words: child, educator, preschool educational institution, formation, development.

Современные требования к дошкольному образованию меняют позицию руководителя дошкольной образовательной организации как управленца. Ему, грамотному руководителю, для того, чтобы поднять имидж учреждения на более высокую планку, нужны знания по вопросам управления финансами и экономики, ведь иначе уровень дошкольного учреждения не сможет подняться на ступень, которую ставят запросы общества. Для того, чтобы дошкольная организация «выросла в цене», в современном мире ускоряющихся технологий и инноваций, для этого руководителю дошкольной

образовательной организации необходимо обладать стратегическим мышлением, хорошо знать образовательный процесс, уметь грамотно им управлять, видеть свое учреждение вперед, на «далекую перспективу». [1,с.1]. Сочетание этих качеств даст повышение качества образования, что является главной задачей современной дошкольной организации.

Для развития инновационной деятельности в ДОО необходимо грамотное, умелое владение руководителем новыми технологиями. И только когда руководитель дошкольной организации на собственном опыте поймет, как важно и удобно пользоваться современными технологиями в своей работе, тогда это станет неременным условием к изменению отношения в освоении данных технологий коллективом. Отношение к внедрению новых технологий в ДОО со стороны руководителя, его понимание сути и необходимости данного внедрения, его увлеченность этим процессом, обязательно будет способствовать возникновению у коллектива желания участвовать в процессе внедрения инноваций, будет способствовать расширению творческого потенциала у педагогического персонала, и, соответственно, способствовать росту имиджа дошкольной организации. Заказчики видя коллектив учреждения в постоянном поиске творческих идей и инноваций, способствующих улучшению качества образования, всегда будут ставить в приоритет вашу дошкольную организацию.

Эффективный руководитель современной дошкольной образовательной организации решает главную задачу – обеспечивать опережающий характер образования: ставить задачи, которые важны сегодня и которые станут еще более важными завтра, а, главное, уметь находить пути их решения. [2, с. 4].

Дошкольный менеджмент необходим не только для эффективного управления кадрами, координирования их деятельности в достижении поставленных целей, задач, принятых решений, а также в организации контроля и анализа их выполнения. В условиях быстро осуществляемых перемен в образовании надо хорошо знать их сущность и характер,

нормативно-правовое обеспечение, изменения законодательной базы, регулирующей образование. Для эффективных изменений в сфере дошкольного образования руководитель ДОО – главная, ключевая фигура. От его способности принять и реализовывать основные идеи модернизации современного дошкольного образования зависит очень многое: выпуск детей, дальнейшая учеба ребенка в школе, в высшем учебном заведении. Вроде бы все просто. Но как будет ребенок учиться? С желанием, с творческой активностью, с предвидением успеха или наоборот? Ведь именно период дошкольного детства является сензитивным периодом в развитии ребенка. Ребенок-дошкольник, как «губка» впитывает в себя то, что ему закладываем мы, взрослые, педагоги в ДОО, и от того, что именно и как мы заложим ребенку, в будущем повлияет на его дальнейший жизненный выбор и возможно его судьбу. А наши дети – это наше будущее, будущее нас с вами. Можно ли еще что-то говорить.

Руководитель ДОО, воспитанники, родители, педагогический коллектив. В таком едином тандеме должен работать современный руководитель. Он должен этим тандемом руководить, укреплять и направлять его в нужное русло, созидать новые пути движения вперед. Для этого руководитель должен быть педагогом и организатором, владеть юридическими и экономическими знаниями, быть творческой личностью. Он должен заботиться о роли педагога в своем коллективе, способствовать повышению квалификации педагогов, создавать условия для раскрытия их творческих способностей. Для создания в ДОО комфортных условий для развития и обучения ребенка, ему необходимы знания педагогики, психологии, различных методик. И совет руководителю, почаще выкраивать время для общения с воспитанниками и коллегами, родителями, поскольку именно общение помогает в укреплении отношений со всеми участниками образовательного процесса. Сущность управления является следствием особой социальной функции, которая направлена на упорядочение процессов развития в интересах общества через согласование

разнообразных требований, а также нужд и форм деятельности, обеспечивает реализацию государственной политики через систему административных учреждений. Таким образом, процесс управления всегда представляет собой сознательную, а также целенаправленную деятельность, которая связана с реализацией полномочий субъектов социальной активности, которая регламентируется юридическими нормами, вследствие чего происходит последовательная смена общественных состояний, событий и явлений.

Совершенствование системы управления способствует:

- повышению производительности труда
- усилению развития коллектива
- выработке эффективных методов организации труда
- содействию созданию базы постоянной подготовки и совершенствования кадров
- поддержание программы лояльности в коллективе.

Важным аспектом деятельности является распределение работы между членами коллектива с учётом времени и опыта, а также общего уровня квалификации и анализа межличностных отношений между сотрудниками. Немаловажна и работа руководителя по проведению самообразования, а также по непосредственной выработке стиля руководства и планирование различных методов воспитательного воздействия в самом коллективе.[2]

Руководитель – это, по сути, директор, как и в любой организации, который осуществляет непосредственную разработку стратегии и постановку ключевых целей и задач в конкретный момент времени, организует работу как педагогического коллектива, так и административно- хозяйственной части.

Таким образом, деятельность руководителя — это представление деятельности в виде совокупности взаимосвязанных процессов. Каждый процесс всегда имеет одно начало и одно завершение и взаимосвязан этот

процесс от начала до конца. Это логичный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы и их восполняет.

Для эффективного управления необходимо проводить сбор информации, осуществлять планирование как организационной, так и педагогической деятельности коллектива, отводить время на планирование собственной деятельности руководителя, а также на составление смет, различных тарификационных списков, различных планово-финансовых документов.

Современный руководитель дошкольной образовательной организации:

- определяет цели;
- формирует организационную структуру;
- осуществляет распределительную функцию;
- распоряжается финансовыми средствами;
- принимает управленческие решения;
- подбирает кадры;
- контролирует исполнение управленческих решений, приказов, распоряжений.

Как всякая деятельность - деятельность управления в ДОО имеет свою цель, методы, средства и конечный результат.

Руководитель должен обладать высоким уровнем управленческих навыков, хорошим пониманием и знанием процессов и технологий производства, умением осмысливать и формулировать креативные стратегические решения для широкого спектра образовательных и воспитательных задач, ему необходимо владеть культурой общения, высоким уровнем знания, доброжелательностью, организаторскими способностями, быстрой реакцией, ответственностью, желанием и умением работать в команде, хорошей памятью.

Литература

1. Красовский Ю.Д. Управленческие ценности руководителей // ЗПУ. 2012. №2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-tsennosti-rukovoditeley> (дата обращения: 03.05.2016).
2. Куряков А. В. Этико-педагогическая система А. С. Макаренко // МНКО. 2013. №5 (42). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/etiko-pedagogicheskaya-sistema-a-s-makarenko> (дата обращения: 03.05.2016).
3. Juraeva, N. T. (2022). ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 244-251.
4. Махмудова, Д. М. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
5. Ширбачеева, Г. Ш. (2021). УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 303-308).
6. Bakhodirovna, K. D. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.